

Maktab kimyo kursida eksperimental tajribalarni o'qitish metodikasi va kimyo o'qitish jarayonida o'quvchilarni bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish

Erkinova Shahzoda Zafar qizi

Jizzax Shahar Bunyodkor mahalla

Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti II kurs magistranti

JDPI k.f.d., dotsent **Sultonov Marat Mirzayevich**

Annotatsiya: Rivojlantiruvchi ta'limni vazifasi dastlab o'quvchilarda mustaqil bilim egallash ko'nikmalarini shakllantirish, ularda mehnat qilish uchun o'quv malakalarni shakllantirish lozim. Ushbu maqola maktab kimyo kursida eksperimental tajribalarni o'qitish metodikasi va kimyo o'qitish jarayonida o'quvchilarni bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: maktab, kimyo, innovatsiya, metodika, ta'lim, o'quvchi, o'qituvchi.

Аннотация: Задачей развивающего обучения должно стать формирование у учащихся навыков самостоятельного приобретения знаний, обучение навыкам работы с ними. В данной статье описана методика обучения экспериментальному опыту в школьном курсе химии и развития знаний и умений учащихся в процессе обучения химии.

Ключевые слова: школа, химия, инновации, методика, образование, ученик, учитель.

Annotation: The task of developmental education should be the formation of independent knowledge acquisition skills in students, and training skills for working in them. This article describes the methodology of teaching experimental experiments in the school chemistry course and the development of students' knowledge and skills in the process of teaching chemistry.

Key words: school, chemistry, innovation, methodology, education, student, teacher.

Darsda qo`llanilayotgan moddalar, turli xil jihozlar bilan ishlash ko`nikmasini shakllantirish, ular bilan ishlashda texnika xavfsizlik qoidalariga amal qilsin. Bo`layotgan kimyoviy hodisalarni kuzata bilish, uning mohiyatini aniqlash, tahlil qilish, taqqoslash, o`z mulohazalarini ayta bilish, darslik, qo`llanmalar ommabop adabiyotlardan foydalanish. Ta`lim jarayonida o`quvchilar yangi bilim o`quv malakalar egallaydilar. Bu juda murakkab jarayon hisoblanadi. Bu jarayonda o`quvchi bilimlar mohiyatini birinchi marta eshitadi. Bu holda hali bilimlar endi shakllana boshlaydi. Bilimlar mustahkam bo`lmagan sayoz dastlabki o`zlashtirishdir. Biz buni ta`lim jarayonining dastlabki didaktik vazifasi deb bilamiz. Demak materialni chuqur va mustahkam egallab olish uchun qo`shimcha ishlash talab etiladi. Bu talab ikkinchi didaktik vazifadir. Olingan zahira bilimlarni faoliyatga, amaliyotga tadbiiq etish orqali ular rivojlanadi, bu esa ta`lim jarayonining uchinchi didaktik vazifasidir. Aynan shu jarayonda bilim, ko`nikma malakalar yoki tayanch bilimlar sayqal topib o`quvchining o`z mulkiga aylanadi. Sayqallanib, shaxsiy mulkka aylangan bilim o`quvchining mustaqil hayot faoliyati davrida – inson uchun yo`lchi yulduzga aylanadi. Rivojlantiruvchi ta`limning asosiy pedagogik qoidalari: 1) Ta`limni yuqori darajada o`rtacha og`irlikda tashkil etish; 2) O`quv materialini tez va o`quvchiga tushinarli holda o`rgatish; 3) Nazariy bilimlar salmog`ini tezda oshirish; 4) Bilimlarni ongli o`zlashtirish bilan ongli holda faoliyatda qo`llash; O`quvchi olgan bilimlarni faoliyatda ongli holda qo`llasagina undagi bilimlar rivojlanadi. Rivojlantiruvchi ta`limning psixologik holatlari; 1) Bilimlarni qo`llaganda, qanday fikrlash hatti – harakat lozimligiga e`tibor berish. Bilimlarning rivojlanishi mustaqil, ijodiy ishlash rivojlanishining asosidir 23 2) Intellektual ko`nikmalar shakllanishi va rivojlanishi; o`quvchiga logik fikrlash xossalari chog`ishtirish, tahlil qilish, sintezlash ulardan eng

muhimlarini ajratib olib xulosa chiqarish, umumlashtirish. 3) O`qish faoliyatini to`g`ri tashkil eta bilish (o`qishni o`rganish.) - O`quvchilar rivojlanishining asosiy manbai kimyo kursi mazmunining o`zi bo`lib hisoblanadi. Sinf dan sinfga ko`chgan sayin bola shaxsi rivojlana boshlaydi. Maktab kimyo kursi dasturi nazariy masalalari rivojlanib, chuqurlashib, murakkablashib borish tartibida tuzilgan. Bu tuzilish tayanch bilimlarning yana yuqori darajada izohlanishi va o`rganishga olib keladi. Natijada o`quvchi shaxsi ham rivojlanadi. - Rivojlantiruvchi ta`limda kimyoviy umumlashmalar katta ahamiyat kasb etadi. O`rta maktab kimyo kursida maxsus umumlashma mavzular mavjud M: Anorganik birikmalarni eng muhimi sinflar haqidagi birikmalarni umumlashtirish; Davriy qonun, davriy sistema hamda anorganik birikmalar haqida olingan birikmalarni ham umumlashtiruvchi mavzular berilgan. Kimyo fani o`qituvchisi o`quvchilarda umumlashmalar hosil qilishi haqida bilimlarni ham shakllantirishi kerak. Masalan: a) Kimyoviy reaksiyalar klassifikatsiyasi. Klassifikatsiyalashning belgilari anorganik va organik kimyodan misollar keltirish; b) Anorganik va organik moddalar orasidagi genetik bog`lanish asoslari haqida; v) Anorganik va organik birikmalar gidrolizi. Umumlashma mavzular yakunida o`quvchi amaliyotga tayangan holda yoki olingan tayanch bilimlarini faoliyatda qo`llash orqali egallangan bilimlar rivojlanadi, sistemaga tushadi va aniqlashadi. Ta`lim jarayonida kimyo fanining rivojlanuvchi faollik xususiyatini yana, 1). Muammoli ta`lim. 2). Ko`rgazma va o`qitishning texnika vositalari. 3). Egallangan bilimlarni doimiy nazorat qilishi. 4). Mo`staqil ishning xilma – xilligi. 5). O`quvchilarga yakkama – yakka yondashuv kabilar yanada oshiradi. - O`quvchilar bilan yakkama – yakka munosabat bo`lish, har bir o`qituvchining individual xususiyati bilim darajasiga mos tuzilgan savollar mashqlar, masalalarni alohida – alohida kartateka, sinov varaqalaridan foydalanish va ularni bajarish darajasini nazorat qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan: elektrolitik dissosiasiya mavzusi asosida: - Quyidagi moddalarning dissosiyalanish

natijasida qanday ionlar hosil bo`ladi: a). bariy gidrooksidi. b). fosfot kislotasi. v). mis nitrati. - Quyidagilar eritmasida qanday ionlar bo`ladi? a). kislotalar. b). asoslar. v). tuzlar. - Kislotalarning barchasi o`xshash umumiy xossalarga ega ekanligini qanday izohlash mumkin? a). mis sulfati. b). rux xloridi qanday moddalari bilan birikishi mumkin. Savollar mazmuni jihatidan qiyinlashib boradi. Birinchi savol reproduktiv oddiyroq javob talab qilsa, ikkinchi savolga javob o`zaro chog`ishtirishni talab qiladi: uchinchi savolning javobi tahlil va sabablari bog`lanishni ochish bilan bo`ladi, to`rtinchi savolning javobi ilgari olingan bilimlarni yuqoriroq va kengroq bog`lanishlarda ochib berishni talab qiladi. 24 To`rtala savollarga kim javob bersa a`lo baho qo`yiladi. Xuddi shunday topshiriqlar ham uyga beriladi. Shunday savollarga javob topish uchun adabiyotlarga murojaat qilanadi. Muammoli ta`lim o`quvchini rivojlantirish manbai bo`lib xizmat qiladi. Muammoli ta`limning mohiyati va uni hozirgi ta`lim jarayoniga olib kirishning zarurati nimadan iborat? Hozirgi fanlarning qo`shilib ketishi, ilmiy texnikaning o`sishi sharoitida ta`limning rivojlanuvchi funksiyasi ham o`shib bormoqda. Ta`lim jarayoni o`quvchiga faqat tayyor bilimlarni berish bilan chegaralanmasdan o`quvchida tafakkur qirralarini o`stirish unda dialektik fikrlashni mustaqil ishlash ko`nikma – malakalarni hosil qilish kerak. Zarurat esa ana shu maqsaddan kelib chiqadi. Muammoli ta`lim – rivojlanuvchi o`qitishdir. Insonda qachonki nimaningdir mohiyatini tushinish, anglash ishtiyoqi tug`ilsa shundagina fikr yurita boshlaydi, unda bilim o`rganish egallashga intilish paydo bo`ladi. Bunday intilish muammoli ta`lim jarayonida hosil bo`ladi. O`qituvchi shu jarayonni o`quvchida hosil qilgach va vazifalar nimadan iborat ekanligini anglagach endigi vazifa muammoli ta`limdan qachon va qanday foydalanishni o`z oldiga maqsad qilib qo`yadi. Asosiy vazifa muammoli ta`limni joriy etish jarayonida avvalo ta`lim mazmunini tahlil etib chiqish va undan muammolarni ajratib tushinib olish, keyin esa ularni bir – biriga bo`ysundirish darajasida tartib

bilan joylashtirishdan iborat. Bu tartib tizimlilik holatini keltirib chiqaradi, tafakkur rivojlanishi uchun eng muhim sanaladi. M: Moddalarning xossalari ularning tarkibiga bog`liq degan qoida dastlabki kimyoviy tushunchalar mavzusida markaziy muammo sifatida qaraladi. Bu muammo VII sinfda har bir mavzuda xususiy holat kasb etsa VIII – sinfda atom tuzilishi nazariyasi o`rganilgach, elementlarning xossalari ularning tuzilishiga bog`liq degan umumiy nazariyani kelib chiqardi yoki VII sinfdagi tarkib tushunchasi o`rnini tuzilishi tushunchasi to`ldiradi. M: Nima uchun litiyning xossalari natriyga o`xshash, nima uchun elementlarning xossalari davriy ravishda o`zgarib boradi. Yoki atom massalarining ortib borishi tartib buzilishiga qaramay argon bilan kaliy 18 va 19 tartib nomerda joylashgan teskari emas? Demak o`qitishning har bir bosqichda o`zining muammolari mavjud. Ularga o`quvchi o`zining tayyorgarlik darajasi va rivojlanish holatida beradi. Kimyo ta`limida o`quv muammolarini keltirib chiqarish usullari yo`llari mavjud o`quv muammolarini nazariyalar va faktlar, nazariyalar va tushunchalar, alohida tushunchalar orasidagi bog`liqlik orqali tushuntiriladi, hamda ajratib olinadi. M: Nima sababdan ayrim moddalar elektr tokini o`tkazadi yoki elektrolit ayrimlari unday emas. Demak moddalarning eritmalaridagi har xil xususiyatlari ularning o`zaro aloqasi tuzulishi nazariyasi asosida yechim topadi. Moddalar xossalarining ular tuzilishiga bog`liqlik tushunchasi, moddalarning tuzulishi nazariyasi va modda tushunchasi bog`liqligi tushuniladi. Demak ta`limiy muammolar uning mazmunidan kelib chiqadi. 25 Ta`lim muammolarini amaliy jihatdan o`qitishning istalgan bosqichida amalga oshirsa bo`ladi. Ular ta`lim mazmuni va o`quvchilarning rivojlanish holatlariga bog`liq. Muammoli ta`limni amalga oshirish bosqichlari mavjud. O`quv muammolarining ko`rininshlari quyidagilardan iborat: muammoli holatning mavjudligi, sub`ektning izlanishini yechishga tayyorgarligi, bir necha yo`l bilan yechish imkoniyatlari bularni muammoli ta`limni amalga oshirish shartlari deb aytiladi. Muammoli ta`lim

bosqichlari quyidagilardan iborat: Birinchi bosqich - Muammoni tushunishga tayyorgarlik. Bu bosqichda bilimlarni faollashtirish, muammoni yechish uchun kerakli bilimlarni eslash fikrlash yechiladigan muammo uchun kerakligini ajratib olish: Agar VII sinf o`quvchisiga nega bir xil miqdor va sifat tarkibiga ega modda har xil xossa namoyon qiladi deb so`ralsa kimyoviy jihatdan eng muhimi bu muammo o`quvchini yechishga undamaydi, chunki ularning bu muammoni yechishga bilim darajalari hali yetarli emas. Ikkinchi bosqich – Muammoli holatni vujudga keltirish. Bu vaziyat muammoli ta`limning eng javobgarligi muhim va murakkab bosqich hisoblanadi. O`quvchi bu bosqichdan o`qituvchi tomonidan o`z oldiga qo`ygan muammoni muhimligini tushinishi yoki o`zidagi bilimlar bilan uni yecha olmasligini anglab yetib, yangi bilimlarga zaruriyat sezishi va shu bilimlar bilan uni yecha olmasligini anglab yetib, shu bilimlarni egalashi lozim. Muammo o`quvchiga aniq bo`lishi uning bu muammoni yechishiga imkon beradi. Uchinchi bosqich – muammoning aniq ifodalanishi kelib chiqqan vaziyat muhitining natijasidir. O`quvchi qanday savolga javob qaytarishiga o`z kuchini qaratsin. Bilimga qaratilgan bu vazifani o`qituvchi o`quvchilar oldiga qo`ya bilishi kerak. Agar o`quvchi doimiy ravishda muammolarni yechib kelgan bo`lsa, muammolar yechimiga o`zi kela biladi. To`rtinchi bosqich – muammolarni yechish jarayoni u bir necha pog`onada amalga oshadi: a) bashoratlarni ilgari surish; b) har bir muammoni tekshirishning rejasini tuza bilish; v) muammoning tasdiq topishi. Beshinchi bosqich – Tanlangan yechim to`g`riligini isbotlash, agar imkon bo`lsa, amaliyotda ko`rsatish. Bunday muammoli vaziyatlarni tashkil etish o`qituvchidan katta mahorat talab etadi. Muammoli vaziyatlar tashkil etish usullari quyidagilardan iborat. 1. O`quvchilarga noma`lum bo`lgan ma`lumotlar faktlarni tushintirish va demonstratsiya qilib ko`rsatish. Ularda yangi bilimlarning kelib chiqishiga imkon beradi M: o`qituvchi elementning shakl o`zgarishlarini (allotropiyasini) tushintirib uning kelib chiqish sabablarini so`raydi, yoki ammoniy

xlorid bilan kaliy xlorid aralashmasini qanday bir – biridan ajratish mumkin. (ammoniy xloridni haydash yo`li ajratish mumkinligini hali o`quvchi bilmaydi).

26 2. Ma`lum faktlar bilan ma`lum bilimlar orasida uyg`unlik bo`lmasligi mumkin. Natijada o`quvchilar noto`g`ri xulosaga kelishi mumkin. M: ohakli suv orqali uglerod (IV)-oksidi o`tkazib tiniq eritma olish mumkinmi? O`quvchilar o`zlaridagi zahira bilimlarga tayanib yo`q javobini beradilar. O`qituvchi esa kalsiy gidrokarbonatning olinishini tajriba qilib ko`rsatadi. 3. Aniq nazariyalarga asoslanib faktlarni izohlashda ham muammoli vaziyatlar kelib chiqadi. M: nima sababdan natriy sulfat eritmasini elektroliz qilganda katodda vodorod, anodda esa kislorod ajraladi. O`quvchilar savollarga kerakli jadvallar, metallarning aktivlik qatori, anionlar qatori, oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarining elektroliz mohiyati yordamida javob izlab topadilar. 4. Ma`lum nazariyalar yordamida bashorat qilib uni keyin amaliyotda sinaladi. M: sirka kislota boshqa organik kislotalar orqali kislotalarning umumiy xossalarini namoyon etadilarmi? O`quvchilar o`z fikrlarini bildiradilar. 5. Oxirgi maqsad natija va muammoning sharti berilgach, uni hal etishning oson yo`lini topish. M: O`qituvchi eksperimental masala taklif etadi. Uchta probirkada moddalar berilgan, bu moddalarni tezroq va qisqa tajribalar o`tkazib aniqlang. 6. Muammoning shartlari berilgani asosida mustaqil ish tarzda yechimga kelishi. Bu ijodiy masala bo`lib uni yechish uchun dars yetarli emas. O`quvchilarga o`ylash, fikr qilish uchun vaqt beriladi. Uyda esa qo`shimcha adabiyot va kerakli ma`lumotlardan foydalansin. M: Moddalarning xossalarini bilgan holda aniq reaksiya uchun sharoit tanlash va o`rganilayotgan moddani ishlab chiqish jarayoni uchun optimal sharoit haqida fikrlar bildirish. 7. Tarixiylik prinsipi ham muammoli vaziyatlarni yaratadi. M: D.I.Mendeleev elementlar davriy qonuni xulosasiga bir qancha sistemalashlar natijasida kelgan fan tarixi shuni ko`rsatadiki, kimyoviy qonunlar fanning rivojlanib tartibga tushishi bilan kashf etilgan. Muammoli vaziyat xarakter, mohiyat mazmuni jihatidan bir – birini

almashtirib borsa o`quvchining tafakkuri rivojlanadi. Muammolarning eng mahsulli davri shundaki, qachonki o`quvchilar o`zlari muammoni shakllantira olsalar, munozarali darslar shulardan kelib chiqadi. - Darsda muammoli ta`limdan foydalanish xususiyatlari ham mavjud. O`qituvchi muammoli ta`limni amalga oshirish jarayonida sinfdagi barcha o`quvchilar faollik ko`rsatsa, tashabbuskor bo`lsa, noto`g`ri bo`lsa ham o`zlarini fikrini bildirsa, boshqa o`quvchilarni munozara, tortishuvi o`z fikrini bildirishga undasa, ta`lim samarali kechadi. O`qituvchining savoli muammoli xarakterda bo`lishi kerak. Bitta darsda muammoli harakatlarning barcha bosqichlarini qo`llash shart emas. Muammoli harakatlarning yoki o`quvchilarni chalg`itib bilimlarining mustahkamligini sinash uchun to`g`ri natijalar ham berishi mumkin. Xullas, o`quvchi muammo sabablarini izohlab berishga o`rgansin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. I.A.Karimov. O`zbekiston XXI asr bo`sag`sida: xavfsizlikka taxdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari.---T.: O`zbekiston, 1997
2. I.A.Karimov. "Barkamol avlod O`zbekiston taraqqiyotining poydevori" --T.: O`zbekiston, 1997
3. Umumiy o`rta ta`lim davlat ta`lim standarti va o`quv dasturi. Toshkent, 1999, 3-son
4. I.R. Asqarov. Organik birikmalar nomenklaturasi va izomeriyasi.- T.: O`qituvchi, 1995.
5. I.R. Asqarov., K. G`ofurov., va boshqalar. Kimyodan test. T.: O`qituvchi, 1997.
6. A.G. Muftaxov. Organik kimyodan olimpiada masalalari va ularning yechimlari. O`rta umumta`lim maktablari uchun qo`llanma.- T.: O`qituvchi, 1997.
7. I.R. Asqarov., va boshqalar. Martabda kimyodan amaliy mashg`ulotlar.

T.: O'qituvchi, 1992.